

Estrategias pedagógicas fundamentadas en actividades artísticas para la comprensión lectora en entornos educativos oficiales

Pedagogical strategies based on artistic activities for reading comprehension in official educational settings

Ligia Azucena Quintero Suarez

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9741-9130>

Correo electrónico: ligiaquintero167@gmail.com

País Colombia

Darwin Yesid Hernández Hernández

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1616-773X>

Correo electrónico: dhernandez3771@gmail.com

País Colombia

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8324

Resumen

Este artículo se centra en presentar resultados de avance en pro del cumplimiento del objetivo general de formular estrategias pedagógicas basadas en actividades artísticas para mejorar la comprensión lectora en escuelas oficiales de Bucaramanga, Colombia. Se enfoca en 33 estudiantes de segundo grado de primaria utilizando metodología cualitativa con pruebas diagnósticas, diarios de campo y análisis documental. Se destaca la influencia de leyes y decretos colombianos que promueven la lectoescritura y la importancia de estrategias pedagógicas efectivas. La educación artística se presenta como clave para potenciar la comprensión lectora, apoyada por autores como Gardner y recomendaciones de la UNESCO. Se emplean los paradigmas interpretativos de Elliot W. Eisner y sociocrítico de Jürgen Habermas para explorar dinámicas de poder en los entornos educativos, promoviendo un ambiente justo y participativo. La metodología descriptiva permite una integración detallada de actividades artísticas en el currículo, utilizando investigación-acción para reflexionar sobre prácticas pedagógicas y fomentar cambio social. Se

propone un plan de actividades artísticas para mejorar la comprensión lectora, beneficiando estudiantes, docentes, instituciones educativas y la comunidad.

Palabras clave: Estrategias pedagógicas, comprensión lectora, educación artística, paradigma interpretativo, teoría socio crítica.

Abstract

This article focuses on formulating pedagogical strategies based on artistic activities to improve reading comprehension in official schools in Bucaramanga, Colombia. It targets 33 second-grade primary students using qualitative methodology with diagnostic tests, field journals, and document analysis. The study emphasizes the influence of Colombian laws and decrees promoting literacy and the importance of effective pedagogical strategies. Artistic education is highlighted as a key element to enhance reading comprehension, supported by authors like Gardner and UNESCO recommendations. The research employs Elliot W. Eisner's interpretive paradigm and Jürgen Habermas's socio-critical theory to explore power dynamics in educational settings, promoting a just and participatory environment. The descriptive methodology allows for a detailed integration of artistic activities into the curriculum, using action research to reflect on pedagogical practices and foster social change. An artistic activities plan is proposed to improve reading comprehension, benefiting students, teachers, educational institutions, and the community.

Keywords: Pedagogical strategies, reading comprehension, artistic education, interpretive paradigm, socio-critical theory.

Introducción

La educación en Colombia, reconocida como un derecho fundamental según la Constitución Política de 1991, enfrenta desafíos persistentes en términos de calidad y rendimiento académico, subrayados por los resultados bajos en pruebas internacionales como PISA. En este contexto, la comprensión lectora se erige como un proceso esencial y constructivo que va más allá de la simple alfabetización, fundamental para el desarrollo integral de individuos y para su participación efectiva en la sociedad. Este proyecto de investigación doctoral se centra en la aplicación de actividades artísticas como estrategia pedagógica para

potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de primaria en instituciones educativas oficiales de Bucaramanga, Colombia.

A través de un enfoque cualitativo y utilizando el paradigma interpretativo de Elliot W. Eisner y la teoría sociocrítica de Jürgen Habermas, se busca explorar y abordar las dinámicas complejas que afectan los entornos educativos. Este estudio empleará un diseño de investigación-acción para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y promover un cambio social significativo, validando el conocimiento en acción para mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico en contextos educativos específicos.

En el artículo se muestra la descripción del problema, su contextualización a nivel internacional, nacional y local. Asimismo, se presenta el estado del arte que ha permitido profundizar los conocimientos científicos alrededor de la problemática de las debilidades en los procesos de lectura de los estudiantes de segundo grado de la institución educativa población de estudio.

DESARROLLO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema de investigación se enfoca en desarrollar estrategias pedagógicas basadas en actividades artísticas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa de Santander, Bucaramanga, Colombia. Esta institución tiene 2,500 estudiantes distribuidos en cinco sedes rurales, y la muestra específica incluye 33 estudiantes de segundo grado, pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos.

Algunos índices que a nivel internacional, nacional y regional han marcado la presencia de esta problemática vistos desde algunos referentes importantes como: Tasas de alfabetización, Niveles de Educación, resultados de pruebas estandarizadas, acceso a recurso educativo, e inversión en educación. Según la UNESCO (2023) se han hecho grandes progresos en materia de alfabetización: los datos más recientes (Instituto de Estadística de la UNESCO) muestran que más del 86% de la población mundial sabe leer y escribir, con respecto a un 68% en 1979. A pesar de ello, en todo el mundo hay, al menos, 763 millones de adultos que no saben leer ni escribir, dos tercios de ellos son mujeres, así como 250 millones de niños que no adquieren las competencias básicas en lectoescritura. Antes de la pandemia de COVID-19, que provocó la peor perturbación de la educación en un siglo, 617 millones de niños y adolescentes no habían alcanzado los niveles mínimos de lectura.

Los efectos de la alfabetización según la UNESCO (2023) dice que la alfabetización empodera y libera a las personas. Más allá de su importancia como parte del derecho a la educación, la alfabetización mejora la vida al ampliar las capacidades, lo que a su vez reduce la pobreza, aumenta la participación en el mercado laboral y tiene efectos positivos en la salud y el desarrollo sostenible. Las mujeres empoderadas por la alfabetización provocan un efecto dominó positivo en todos los aspectos del desarrollo. Tienen mayores opciones de vida para sí mismas y una repercusión inmediata en la salud y la educación de sus familias y, en particular, en la educación de las niñas. Además, según el MEN Bogotá (2018) los esfuerzos que ha hecho Colombia para disminuir la tasa de analfabetismo arrojan sustanciales resultados, al pasar de 27,1 por ciento en 1964 a 5,24 en 2017, es decir, una reducción de 21,86 puntos porcentuales en ese lapso ,así mismo la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de analfabetismo registrada el año 2017 fue de 5,24% lo que equivale a 1.857.000 colombianos; según el Censo Nacional Agropecuario de 2014, el 12,6% de la población de la zona rural es analfabeta. Dentro de los mayores retos de reducción del analfabetismo se concentran en las zonas rurales y rurales dispersas que reportan en el Censo Nacional Agropecuario del 2014, una tasa del 12,6%. Así mismo, las cinco Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) con más altas tasas de analfabetismo para población mayor de 15 años, según el censo 2005, son Uribia, Maicao, Sahagún, Lorica, Magangué.

Otro dato relevante a tener en cuenta, es que según Las pruebas estandarizadas MEN (2023) desde hace 16 años Colombia viene participando en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el cual se aplica una evaluación de las capacidades, habilidades y aptitudes de los estudiantes asociadas a lectura, matemáticas y ciencias que, en su conjunto, están involucradas en la resolución de problemas y situaciones de la vida que Junto con otros 80 países, Colombia participó en la versión 2022 que se aplicó a una muestra efectiva a nivel nacional de 7.804 estudiantes de 15 años de instituciones educativas públicas y privadas, zonas rurales y urbanas; la cual pretendía ser un termómetro de los sistemas educativos y más, después de la emergencia mundial por la pandemia de Covid-19. Los resultados para esta versión de PISA 2022 dejan ver que el sistema educativo colombiano tuvo un comportamiento recipiente en las tres áreas del conocimiento evaluadas (lectura, matemáticas y ciencias), dado que los resultados a nivel mundial decrecieron como era de esperarse luego de la emergencia sanitaria, pero el promedio del puntaje de Colombia lo hizo en menor proporción (ver figuras 1, 2 y 3).

Figura 1.

Histórico de puntajes promedio dominio de matemáticas - PISA

Fuente: Nota país OCDE - PISA 2022

Figura 2.

Histórico de puntajes promedio dominio de ciencias - PISA

Fuente: Nota país OCDE - PISA 2022

Figura 3.

Histórico de puntajes promedio dominio de lectura- PISA

Fuente: Nota país OCDE - PISA 2022

Colombia Afronta dos desafíos críticos en la actualidad: el primero cerrar las brechas de participación y segundo mejorar la calidad educativa para todos. Las desigualdades educativas comienzan desde temprana edad, donde muchos niños desfavorecidos no acceden a la educación, ellos empiezan tarde o asisten a instituciones de no muy buena calidad. Producto de esto se derivan enormes disparidades en el nivel educativo alcanzado, con expectativas de vida escolar significativamente más bajas para los más

pobres en comparación con los más ricos. La baja calidad educativa contribuye al retiro progresivo de los estudiantes del sistema y la falta de apoyo desde el principio deja a muchos niños sin bases sólidas, por lo que los obliga a esforzarse más para progresar o incluso a desertar, es así que en las evaluaciones internacionales, como el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), los estudiantes colombianos han mostrado un desempeño inferior en comparación con sus pares en países de la OCDE.

La revisión de políticas nacionales de educación, realizada como parte del proceso de adhesión de Colombia a la OCDE, tiene como objetivo evaluar las políticas y prácticas colombianas en educación, igualmente se analiza qué tan cerca está Colombia de alcanzar la meta de convertirse en el país mejor educado de América Latina para 2025. Esta comparación destaca las fortalezas y áreas de mejora en el sistema educativo colombiano. Enfrentar estos retos será crucial para favorecer al máximo el talento de la población joven del país. De hecho, Colombia presenta índices desalentadores respecto de la expectativa de vida escolar de los estudiantes con las peores condiciones de pobreza ya que es de solo seis años, en comparación con la menos desfavorable cifra de 12 años de los más ricos, y tan solo el 9% se matricula en educación superior, en comparación con el 53% de los pertenecientes a las familias más acaudaladas.

En cuanto a los resultados de pruebas estandarizadas, acceso a recurso educativo, e inversión en educación. Además, existen en Colombia leyes, decretos promulgados por el MEN que contribuyen al desarrollo de la lectura y la escritura en niños y niñas con un bajo nivel de lectura en el país, de igual manera existen otras normativas de orden nacional, departamental y municipal que si se tienen en cuenta podrían tener un impacto en este ámbito. Para empezar, debemos conocer que Mediante la Ley 115 de 1994 se establece los principios y normas generados para la Organización del Sistema educativo en Colombia. Esta incluye disposiciones sobre la enseñanza de la lectoescritura como parte fundamental del currículo educativo, promoviendo la inclusión de estrategias pedagógicas para atender las necesidades específicas de los estudiantes con dificultades en este ámbito.

Para describir a estudiantes de Segundo grado de básica primaria de la I.E. de Santander en edades de 6 a 8 años, aplicando las nueve necesidades humanas fundamentales de Manfred Max Neef (1986), podemos entender sus necesidades y contextos de la siguiente manera:

1. **Subsistencia:** Los estudiantes de 2-2 de la sede A pueden enfrentar en un 65 % satisfacción de necesidades básicas como la alimentación adecuada, el cuidado de la salud y la estabilidad en su entorno familiar.
2. **Protección:** Dado el contexto familiar de estos estudiantes en su mayoría es disfuncional y la falta de reglas claras en casa, estos estudiantes pueden experimentar inseguridad emocional y física.

3. **Afecto:** A pesar de las dificultades familiares, estos estudiantes aún tienen una necesidad fundamental de amor, afecto y apoyo emocional. Aunque en el aula los estudiantes de 2-2 manejan relaciones afectivas gracias a los proyectos transversales, al énfasis institucional que les permite interactuar con el otro respetando las diferencias.
4. **Entendimiento:** Es importante mencionar, que los estudiantes necesitan oportunidades educativas significativas que les permitan comprender el mundo que los rodea y desarrollar habilidades académicas y sociales. La Institución Educativa de Santander les brinda a los estudiantes de 2-2 un ambiente seguro permitiéndoles explorar y aprender de manera significativa a través de proyectos.
5. **Participación:** Para la Institución Educativa de Santander es esencial que estos estudiantes de 2-2 se sientan incluidos y valorados en su entorno escolar. Por lo tanto, a través de la metodología basada en proyectos los estudiantes tienen una participación activa en actividades educativas y extracurriculares que son cruciales para su desarrollo social, emocional, formación de liderazgo y desempeño académico enriqueciendo la evaluación formativa.
6. **Ocio:** A pesar de los desafíos en casa, falta de acompañamiento de los padres de familia, pocos recursos educativos como internet y equipos tecnológicos, los estudiantes de 2-2 pasan su tiempo jugando con los vecinos, también participan en actividades recreativas del Inderbu que les permiten liberar el estrés y desarrollar habilidades de socialización y creatividad. Cabe señalar que la institución a través de su proyecto del uso del tiempo libre ha venido trabajando actividades artísticas que les ayudan a desarrollar su creatividad.
7. **Creación:** A través de la metodología ABP los estudiantes de segundo tienen oportunidades para expresarse creativamente área de artística. Además, se incorpora la danza, y el deporte como estrategias de motivación y de aprovechamiento para el proceso de formación.
8. **Identidad:** Aunque el entorno familiar es disfuncional en algunos estudiantes, ellos pueden enfrentar desafíos pues necesitan ser reconocidos y valorados por quienes son, tanto en la institución como en otros entornos sociales.

9. **Libertad:** Aunque puedan tener pocas reglas en casa, necesitan tener libertad para explorar y tomar decisiones dentro de límites seguros y saludables. Esto les ayuda a desarrollar habilidades de autogestión y responsabilidad.

Entender las necesidades de estos estudiantes a través del marco de Manfred Max Neef (1986), nos permite identificar áreas de apoyo críticas para su desarrollo integral. Es importante proporcionarles un entorno seguro, estructurado y enriquecedor tanto en la institución como en la comunidad, donde puedan satisfacer estas necesidades fundamentales y alcanzar su potencial. La mayoría de los estudiantes enfrentan dificultades significativas en los procesos de lectura y escritura, mostrando apatía y desinterés en el aprendizaje. Estos problemas son evidentes en la lectura silábica, donde los estudiantes no pueden leer palabras completas. Según los estándares curriculares colombianos y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), es crucial que los estudiantes adquieran habilidades de lectura y escritura desde una edad temprana.

La institución actualmente realiza actividades artísticas sin un plan detallado para apoyar la lectura. Se propone utilizar actividades artísticas para mejorar la capacidad lectora y el interés de los estudiantes, basándose en la idea de que el arte, como forma de expresión, puede enriquecer el desarrollo motor, cognitivo y emocional de los niños. El arte ayuda a los estudiantes a comunicarse, expresar emociones y desarrollar habilidades críticas y creativas que pueden mejorar la comprensión lectora. Investigaciones previas han demostrado que la enseñanza del arte, como el dibujo, puede fomentar la originalidad, la capacidad inventiva y el aprecio por las obras de arte, lo que podría ser beneficioso para el aprendizaje lector. Además, la UNESCO destaca la importancia de la alfabetización como un derecho humano fundamental y su impacto en el desarrollo individual y social, resaltando los desafíos globales y locales en la mejora de los niveles de lectura y escritura. La investigación busca implementar actividades artísticas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de segundo grado, abordando una problemática educativa significativa en Bucaramanga y contribuyendo a superar barreras socioeconómicas y educativas en Colombia.

En Bucaramanga, Santander, los desafíos en la comprensión lectora han evolucionado debido a factores económicos, políticos, sociales y culturales. La disponibilidad limitada de recursos económicos en las instituciones educativas públicas afecta el acceso a materiales educativos adecuados. Las políticas educativas y la asignación de presupuesto influyen en la calidad de los programas de lectura y la formación docente. Factores sociales, como el nivel socioeconómico y la diversidad lingüística, también impactan significativamente en la enseñanza de la comprensión lectora. Culturalmente, la valoración de la lectura en la sociedad y la relevancia literaria en el currículo educativo son determinantes. Mejorar la comprensión

lectora es crucial para el éxito académico y la retención escolar en Colombia, destacando la necesidad de estrategias educativas contextualizadas y colaborativas.

La pregunta de investigación principal es: ¿Cuáles serían los criterios estratégicos pedagógicos fundamentadas en actividades artísticas para la comprensión lectora en entornos educativos oficiales del municipio de Bucaramanga, Colombia?

Y las preguntas secundarias de investigación:

- ¿Cuáles son las características de la calidad didáctica para la comprensión lectora en entornos educativos oficiales del municipio de Bucaramanga, Colombia?
- ¿Cuáles son las prácticas artísticas que ayudan a la comprensión lectora en entornos educativos oficiales del municipio de Bucaramanga, Colombia?
- ¿Cuáles son los niveles para la comprensión lectora en entornos educativos oficiales del municipio de Bucaramanga, Colombia?
- ¿Cómo se identifican los resultados de aprendizaje para la comprensión lectora en entornos educativos?

Objetivo General: Formular estrategias pedagógicas fundamentadas en actividades artísticas para la comprensión lectora en entornos educativos oficiales del municipio de Bucaramanga,

Objetivos Específicos:

- Caracterizar la calidad didáctica para la comprensión lectora en entornos educativos oficiales del municipio de Bucaramanga, Colombia.
- Determinar la praxis artística para la comprensión lectora en entornos educativos oficiales del municipio de Bucaramanga, Colombia.

- Definir los niveles para la comprensión lectora en entornos educativos oficiales del municipio de Bucaramanga, Colombia.
- Identificar los resultados de aprendizaje para la comprensión lectora en entornos educativos Oficiales del municipio de Bucaramanga, Colombia.
- Diseñar las estrategias pedagógicas fundamentadas en actividades artísticas para la comprensión lectora en entornos educativos oficiales del municipio de Bucaramanga, Colombia.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Antecedentes Internacionales

Para el desarrollo de los antecedentes se tendrán en cuenta cinco investigaciones internacionales, cinco investigaciones nacionales y cinco investigaciones locales, relacionadas con las dificultades de niños y niñas en los procesos de lectura y escritura, se buscaron también como antecedentes algunos artículos, donde se exhiben fundamentos coherentes con el tema relacionados con esta investigación con el propósito de empezar a definir las bases teóricas que posteriormente serán utilizadas para realizar un análisis de aprendizaje de la lectura y el comportamiento lector con apoyo de prácticas artísticas.

Dentro de los antecedentes internacionales incluyen las siguientes:

La enseñanza de la lectoescritura en la Educación Primaria: reflexión desde las dificultades de aprendizaje (Puñales Ávila, Fundora Martínez, Torres Estrada, 2017, Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, Cuba).

Objetivo: Mejorar la lectura y escritura en tercer grado mediante estrategias pedagógicas.

Dificultades: Lectura silábica, falta de comprensión, lectura lenta, faltas ortográficas.

Metodología: Investigación acción cualitativa con enfoque conceptual.

Conclusión: Los estudiantes muestran grandes dificultades que afectan su desempeño académico.

Estrategias de enseñanza para mejorar la comprensión lectora en alumnos del sexto grado (Angulo Ruiz, 2018, Universidad César Vallejo, Perú).

Objetivo: Mejorar la comprensión lectora con estrategias didácticas.

Metodología: Cuasi-experimental con pretest y post-test.

Resultados: Mejora significativa en la comprensión lectora al aplicar estrategias didácticas.

Dificultad del aprendizaje en la lectoescritura en estudiantes de la Escuela Educación Básica Israel (Villarreal Mecías, 2018, Universidad César Vallejo, Ecuador).

Objetivo: Relación entre dificultades de aprendizaje y lectoescritura.

Metodología: Cuantitativa, diseño correlacional.

Resultados: Fuerte relación positiva entre dificultades de aprendizaje y problemas en lectoescritura.

Fortalecimiento de las Competencias de Lectura a través de un entorno digital (Padilla Murillo, 2020, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá).

Objetivo: Mejorar competencias en lectura y escritura mediante un entorno digital.

Metodología: Cualitativa, investigación acción.

Resultados: Estrategias digitales generan impactos positivos en el aprendizaje.

Dificultades en el desarrollo de destrezas de lecto-escritura en estudiantes de cuarto año (Suárez Vargas, 2020, Universidad Tecnológica Indoamericana de Quito, Ecuador).

Objetivo: Determinar dificultades en destrezas de lecto-escritura.

Metodología: Cuantitativa, investigación de campo y bibliográfica.

Resultados: Falencias significativas en comprensión y expresión escrita; propuesta de guía de estrategias didácticas.

Estas investigaciones internacionales proporcionan una base sólida para analizar las dificultades en lectoescritura y la efectividad de diversas estrategias pedagógicas y tecnológicas en mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Antecedentes Nacionales

En cuanto al análisis de los antecedentes nacionales en la investigación sobre la comprensión lectora y la alfabetización en Colombia destaca varios estudios relevantes los cuales se allegan:

Incidencia de las Políticas Públicas en la Reducción del Analfabetismo en Colombia 2002-2018.

Autora: Correa Ospina, 2021.

Objetivo: Analizar el impacto de las políticas públicas en la reducción del analfabetismo en Colombia (2002-2018).

Metodología: Análisis documental.

Conclusiones: Aunque persisten desafíos, las políticas públicas han reducido significativamente el analfabetismo. Se destaca el desplazamiento forzado como una causa importante del analfabetismo en Colombia.

"Procesos de lectura y escritura en niños y niñas de grado tercero de la institución educativa de Puerto Bogotá Guaduas" por Atencio Pérez, Parra Vargas y Muñetón Muñoz (2023):

Objetivo: Identificar y superar las dificultades en lectura y escritura en niños de tercer grado.

Conclusiones: Los estudiantes presentan problemas como lectura silábica y falta de comprensión. La investigación-acción y estrategias pedagógicas son esenciales para mejorar estas habilidades.

La Lectura del Cuento como Estrategia para Desarrollar la Comprensión Lectora. En los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Absalón Torres Camacho, Sede Sagrado Corazón de Jesús de Florida, Valle Del Cauca Autora: Mosquera Díaz, 2018

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora en estudiantes de primer grado mediante la lectura de cuentos.

Metodología: Investigación acción-participación (IAP).

Conclusiones: La lectura de cuentos como estrategia didáctica mejora la comprensión lectora y contribuye a habilidades como fluidez y razonamiento.

"Estrategias pedagógicas en lecto-escritura para niños con dificultades de aprendizaje" por Cerquera Rivadeneira, Giovanni Pedreros Cárdenas y John Jorge Sierra Borrero (2018):

Objetivo: Proponer estrategias pedagógicas para la enseñanza de la lectoescritura en niños con dificultades de aprendizaje.

Conclusiones: El método global, basado en el modelo constructivista, es ideal para desarrollar la lectoescritura, integrando la lúdica en el proceso de enseñanza.

"Análisis de los errores en la lectura y en el lenguaje escrito en niños de Educación Primaria" por Londoño Muñoz, Jiménez-Jiménez, González-Alexander (2016):

Objetivo: Caracterizar los errores en lectura y escritura en niños de segundo grado.

Metodología: Estudio comparativo utilizando pruebas neuropsicológicas.

Resultados: Los errores más comunes incluyen omisiones y adiciones de letras. Se resalta la importancia de corregir errores y aplicar programas preventivos y correctivos.

Estos estudios subrayan la importancia de políticas públicas efectivas, estrategias pedagógicas adecuadas y la corrección temprana de errores para mejorar la comprensión lectora y la alfabetización en Colombia.

Antecedentes regionales

En este apartado de antecedentes regionales se Incluyen las siguientes tesis:

Intervención Educativa para la Comprensión Lectora.

Autora: Andrea Lizeth Contreras Niño (2021).

Objetivo: Mejorar la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado.

Metodología: Mixta, investigación acción, Diseño Universal de Aprendizaje (DUA).

Conclusiones: Estrategias propuestas mejoraron la comprensión lectora y resaltaron la importancia de la educación inclusiva y el acompañamiento personalizado.

Estrategias Didácticas para el Fortalecimiento de la Comprensión Lectora en Estudiantes de Noveno Grado. Autora: Diana Astrid Torres S.

Objetivo: Fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de noveno grado.

Metodología: Cualitativa, paradigma interpretativo.

Conclusiones: Estrategias didácticas mejoran la comprensión lectora y el rendimiento académico, destacando la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Estrategias Didácticas para Mejorar la Comprensión Lectora en Estudiantes Normalistas

Objetivo: Mejorar la comprensión lectora en estudiantes de Escuelas Normales Superiores.

Metodología: Cualitativa, deductiva.

Conclusiones: Estrategias de lectura propuestas por Solé y Mateos mejoraron la comprensión lectora, con implicaciones para futuros docentes.

Estrategias de Comprensión Lectora en Estudiantes de Grado Décimo. Autora: Diana Carolina Rodríguez Pérez, 2018.

Objetivo: Mejorar la comprensión lectora en estudiantes de décimo grado.

Metodología: Cualitativa, estudio de caso.

Conclusiones: Estrategias como organizadores gráficos y resúmenes mejoraron la comprensión lectora, influenciadas por hábitos de lectura.

La Gamificación como Estrategia para Fortalecer la Comprensión Lectora en Estudiantes de Quinto Grado. Autor: Martínez, J.D., 2022.

Objetivo: Implementar gamificación para mejorar la comprensión lectora.

Metodología: Enfoque experimental.

Conclusiones: La gamificación es efectiva para mejorar la comprensión lectora, mostrando una mejora significativa en las habilidades de los estudiantes.

Se destaca cómo las investigaciones y estrategias pedagógicas abordadas han contribuido a mejorar la comprensión lectora en diversos contextos educativos en Colombia, ofreciendo enfoques innovadores y metodologías diversas que pueden ser aplicadas y adaptadas en estudios futuros.

Fundamentación y aporte de la investigación

La investigación se centra en formular estrategias pedagógicas basadas en actividades artísticas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de primaria en Bucaramanga, Colombia. El estudio aborda necesidades fundamentales como caracterizar la calidad artística, identificar prácticas efectivas y evaluar resultados de aprendizaje. Se espera que este enfoque innovador no solo mejore la comprensión lectora y motive el aprendizaje del español, sino que también contribuya al desarrollo integral de los estudiantes y tenga un impacto positivo en el contexto educativo local. Los resultados podrían ser aplicados prácticamente en las aulas, beneficiando a estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general.

Fundamentación Ontológica y Epistemológica

La investigación se fundamenta en un enfoque constructivista de la realidad, donde la comprensión lectora y las estrategias pedagógicas con base en actividades artísticas se consideran construcciones sociales influenciadas por el contexto cultural y educativo. Se emplean métodos cualitativos como observación, entrevistas en profundidad e investigación acción participativa para explorar estos procesos dinámicos. La interrelación entre la teoría del conocimiento y la comprensión lectora se centra en cómo se adquiere y

estructura el conocimiento, abordando aspectos epistemológicos, cognitivos y educativos cruciales para entender y mejorar la práctica educativa.

Fundamentación epistemológica

Desde un punto de vista epistemológico, esta investigación se enmarca en un paradigma interpretativo-crítico. Su objetivo es comprender e interpretar los significados, percepciones y experiencias de los actores educativos respecto a la comprensión lectora y las estrategias pedagógicas basadas en actividades artísticas. Además, adopta una postura crítica para identificar y cuestionar las estructuras, prácticas y relaciones de poder que influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora en Bucaramanga. La meta es generar conocimiento contextualizado y transformador para diseñar estrategias pedagógicas innovadoras que mejoren la comprensión lectora de los estudiantes.

Las tesis gnoseológicas aportan ideas clave, destacando la interrelación en el acto cognoscitivo entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible. El sujeto cognoscente aprehende las propiedades del objeto, formando una imagen representativa. El conocimiento tiene características de objetividad, necesidad y universalidad, y se clasifica en conocimiento proposicional ("saber qué"), práctico o per formativo ("saber cómo") y directo ("conocer"). La gnoseología también describe dos formas de obtener conocimiento: la intuición y el empirismo, ambos esenciales en la construcción y transmisión de nuevos conocimientos. En el ámbito educativo, estas teorías ayudan a estructurar la información desde la epistemología para fundamentar el aprendizaje.

La teoría crítica y la teoría de la educación, con el objetivo de mejorar la comprensión lectora en estudiantes mediante estrategias pedagógicas innovadoras basadas en actividades artísticas. Desde la perspectiva constructivista, se enfatiza que la comprensión lectora y las estrategias pedagógicas son construcciones sociales, moldeadas por el contexto cultural, histórico y educativo. Se destaca el papel activo del estudiante en su aprendizaje, promoviendo un ambiente educativo que fomente la reflexión y la construcción social del conocimiento. El paradigma crítico adoptado permite cuestionar y transformar las estructuras educativas vigentes. Según Cassany (2001), la comprensión lectora se centra en el papel activo del lector, la relación dinámica con el texto, los impactos de la actividad de lectura y el contexto sociocultural que influye en el proceso de aprendizaje.

Enfoque de Solé en la lectura

La teoría propuesta por Solé (2001), defiende que los lectores ejecutamos el acto de la lectura a través de un cúmulo de experiencias y conocimientos que se ponen en juego al interactuar con un texto determinado. Este proceso implica la presencia de objetivos que cumplir, la presencia de esquemas de conocimientos adecuados para abordar el texto y la capacidad para construir una interpretación acerca del texto, Según suele la comprensión no es una cuestión de todo o nada, sino que depende de la pertinencia que tienen las dificultades que el lector experimenta en el curso de la lectura para el objetivo que preside la lectura. Solé (2001) sostiene que las estrategias específicas para mejorar la comprensión lectora se dividen en tres momentos, la lectura es un proceso complejo que requiere una intervención antes, durante y después, de igual manera, esta perspectiva resalta la relación esencial entre leer, comprender, aprender, subrayando la interacción dinámica entre el lector y el texto.

La estrategia de lectura según Solé (2001) emplea diversas estrategias que permiten interactuar y comprender el texto de manera efectiva. Estas estrategias, aunque a menudo se desarrollan inconscientemente, son fundamentales para la comprensión lectora. No son lineales y pueden aplicarse de manera flexible y adaptativa en diferentes momentos, respondiendo a las necesidades específicas de cada lectura.

Solé (2001) destaca la complejidad de la lectura y la importancia de los momentos clave del lector, así como el papel crucial de las estrategias para lograr una comprensión significativa de los textos. Según Solé, las dificultades en la comprensión lectora pueden deberse a tres fuentes de error: Falta de esquemas de conocimiento adecuado, el lector no tiene los conocimientos previos necesarios para abordar el texto. Falta de indicadores en el texto, el texto no proporciona suficientes señales para activar los esquemas de conocimiento del lector. Además, Interpretación errónea donde el lector puede aplicar esquemas de conocimiento adecuados, pero construir una interpretación incorrecta del texto. Solé enfatiza que las dificultades en la comprensión lectora deben considerarse como oportunidades para intervenir y compensar las carencias del lector, en lugar de simplemente sancionar y corregir errores.

En los niveles para la comprensión lectora, el equilibrio entre ellos de fluidez y niveles comprensión lectora: Si bien es cierto la fluidez y la velocidad lectora son habilidades importantes no deben ser el único enfoque, ya que debe haber un equilibrio entre la ejecución fluida de la lectura y la comprensión profunda del contenido, es decir así podremos asegurar que los lectores no solo lean con precisión y rapidez, sino que además extraigan significado y aprendan a través de la lectura.

Cassany (2001) en su trabajo “Los niveles de comprensión lectora: hacia una enunciación investigativa y reflexiva para mejorar la comprensión lectora en estudiantes universitarios” propone tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. Estos niveles implican:

1. **Nivel literal:** Reconocer y acordar hechos y personajes en un texto, similar a identificar elementos visuales y narrativos en una obra de arte.
2. **Nivel inferencial:** Inferir detalles adicionales o secuencias de acciones en un texto, comparable a comprender la intención y significado en una obra de arte.
3. **Nivel crítico:** Emitir juicios valorativos sobre un texto, utilizando habilidades críticas similares a las empleadas al evaluar la calidad de una obra de arte, como una pieza musical.

Estos niveles de comprensión lectora se relacionan con la integración de relaciones semánticas, el resumen mental del texto y la elaboración de nueva información al conectar lo leído con conocimientos previos, y se pueden comparar con actividades artísticas.

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) en su investigación “Niveles de comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de la institución educativa colombiana”, encontraron que los estudiantes tienen un desempeño medio en el nivel literal, pero bajo en los niveles inferencial y crítico. Esto revela una falta de habilidades para comprender y expresarse por escrito, lo que impide a los estudiantes articular ideas y extraer el significado global de los textos. Un nivel medio de comprensión permite identificar personajes y hechos, pero no inferir información ni emitir juicios críticos. Un alto nivel de comprensión se caracteriza por la capacidad de inferir, emitir juicios críticos y relacionar ideas con otros contextos.

Los factores que influyen en los bajos niveles de comprensión lectora incluyen:

1. **Problemas socioeconómicos:** Dificultan el aprendizaje y la comprensión en niveles inferencial y crítico.
2. **Falta de habilidades necesarias:** Afecta la comprensión y la expresión escrita, impactando el rendimiento académico.
3. **Falta de materiales didácticos y estrategias de enseñanza:** La ausencia de materiales adecuados y la falta de fomento de la lectura dificultan el aprendizaje.
4. **Falta de interés y apoyo:** El apoyo y el interés de docentes y padres son cruciales para mejorar la comprensión lectora.

Estos factores contribuyen a las debilidades en la comprensión lectora que deben ser abordadas mediante intervenciones pertinentes.

Calidad didáctica para la comprensión lectora

La calidad didáctica para la comprensión lectora es esencial y requiere intervención antes, durante y después de la lectura. Solé (1999) destaca la importancia de establecer propósitos claros de lectura, activar conocimientos previos, interactuar con el texto y clarificar el contenido mediante relecturas. La comprensión lectora implica habilidades lingüísticas, razonamiento y conocimientos previos, y se evalúa en tres niveles: literal, inferencial y crítico. Para una didáctica efectiva, Solé sugiere enseñar estrategias de lectura que permitan organizar, priorizar y procesar la información, promoviendo el aprendizaje autónomo y significativo. Ausubel (1962) también enfatiza la activación de conocimientos previos, conocidos como "organizadores previos", para relacionar nueva información con conocimientos existentes, y sugiere estrategias como lectura activa y en grupo. Además, resalta la importancia de la evaluación y retroalimentación, y propone el uso de mapas conceptuales para organizar y representar el conocimiento, mejorando así la comprensión lectora. La enseñanza de estrategias de lectura y la activación de conocimientos previos son clave para desarrollar habilidades de comprensión lectora efectivas, según Solé y Ausubel.

Educación artística y comprensión lectora

La educación artística y la comprensión lectora están estrechamente relacionadas, aunque poco exploradas juntas, especialmente en la educación superior artística. La educación artística enfrenta retos como la falta de docentes conscientes de su importancia, pero también ofrece grandes posibilidades al estimular capacidades sensitivas, creativas y expresivas. Gardner (1995) destaca que la educación artística es crucial para desarrollar las inteligencias múltiples, como la espacial, corporal-kinestésica e interpersonal. Esto, a su vez, beneficia el desarrollo de habilidades de comprensión lectora, fomentando habilidades creativas y críticas en los estudiantes.

La relación entre la educación artística y la lectura según Gardner (1995) encuentra que la educación artística es fundamental para el desarrollo humano, ya que permite a los estudiantes desarrollar habilidades creativas y críticas, lo que a su vez permite comprender y analizar mejor la información que leen. También destaca la importancia de la relación con la lectoescritura, ya que ambas áreas se complementan y se fortalecen mutuamente, la educación artística puede ayudar a mejorar la comprensión lectora y viceversa, ayuda a desarrollar habilidades de comprensión lectora en los estudiantes destacándose beneficios para mejorar las capacidades de lectura. Gardner (1983) sugiere que las inteligencias múltiples influyen en la comprensión lectora. La inteligencia lingüística se mejora con textos variados y escritura creativa; la lógico-

matemática con textos y actividades de resolución de problemas; y la intrapersonal con textos sobre emociones y reflexión personal. Gardner (1995) también destaca que la educación artística promueve el desarrollo cognitivo y mejora la comprensión lectora.

Además, la UNESCO ha enfatizado la importancia de la educación artística, destacando su impacto positivo en la comprensión lectora. En 1999, instó a incluir la enseñanza artística en todos los niveles educativos y en 2016 subrayó que esta educación desarrolla habilidades cognitivas clave. El documento "Aportes para la enseñanza de la lectura" (UNESCO, 2016) revisa avances en la enseñanza de la lectura y ofrece recomendaciones para mejorarla, destacando la lectura como esencial para el desarrollo personal y académico.

Praxis artística para la comprensión lectora

Higuera (2019), explora la relación entre la educación y el arte, proponiendo la praxis artística como una herramienta para formar una ciudadanía crítica y sensible. Su enfoque se centra en la vinculación del arte con la realidad social y educativa, destacando la importancia de un entorno de aprendizaje activo y participativo. Por otro lado, Bourriaud (1998) introduce el concepto de "estética relacional", enfocándose en la interactividad y las relaciones sociales en el arte. Sus principios de interactividad, contextualización y colaboración pueden aplicarse a la educación y la comprensión lectora, mejorando la participación activa y el diálogo entre los estudiantes. Ambos enfoques subrayan la importancia de un aprendizaje contextualizado y dinámico, que fomente la reflexión crítica y la interacción social para una comprensión lectora más profunda.

Estrategias pedagógicas para la comprensión lectora

Integrar actividades artísticas en la enseñanza de la lectura es crucial para enriquecer el ambiente educativo y estimular la creatividad, colaboración y pensamiento crítico entre los estudiantes. Según Sole (2019), estrategias como la predicción, verificación e interpretación son fundamentales para mejorar la comprensión lectora. Estas estrategias pueden ser complementadas eficazmente con actividades artísticas: antes de la lectura, los estudiantes pueden realizar dibujos o collages para anticipar el contenido; durante la lectura, esquemas visuales e hipótesis gráficas pueden ayudar a captar las ideas principales; después de la lectura, mapas mentales y representaciones artísticas facilitan la organización y expresión del texto. Estas prácticas no solo promueven una comprensión profunda, sino que también fomentan la participación activa y el aprendizaje colaborativo, adaptándose a diversos estilos de aprendizaje. La UNESCO (2016) recomienda integrar el arte en todas las materias, relacionando actividades artísticas con el contenido académico para enriquecer la experiencia educativa y promover una comprensión más holística y creativa.

Es crucial que los educadores cuenten con formación adecuada para implementar efectivamente estas estrategias, fomentando así la tolerancia y el respeto hacia diversas culturas y perspectivas.

Resultados de aprendizaje para la comprensión lectora en entornos educativos Oficiales.

Según la información proporcionada en los artículos, los Estándares básicos de competencias (2002). En el área de lenguaje en Colombia se enfocan en los siguientes aspectos clave:

Los Estándares Básicos de Competencias en Colombia para el área de lenguaje enfatizan el desarrollo integral del lenguaje, incluyendo la comunicación interpersonal, la representación del mundo interior, la función poética y epistémica del lenguaje. Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) establecen objetivos educativos estructurantes para cada grado, promoviendo un enfoque comunicativo y semántico. Los resultados de las pruebas SABER 2023 muestran que las competencias en lengua castellana se evaluaron en una escala de 100 a 700 puntos, con una media de 400 y desviación estándar de 80, reflejando influencias de diseño curricular, metodología de evaluación, factores sociales, culturales, demográficos y económicos del idioma. Estos factores pueden haber incidido significativamente en los resultados obtenidos.

METODOLOGÍA

Paradigma y Método de Investigación

Elliot W. Eisner (1991) define el paradigma interpretativo como un enfoque educativo que busca comprender las experiencias y significados desde la perspectiva de los participantes, utilizando métodos cualitativos como estudios de caso y entrevistas para explorar cómo las actividades artísticas pueden mejorar la comprensión lectora en Bucaramanga, Colombia. Jürgen Habermas (1984) propone la teoría sociocrítica, que critica las estructuras de poder y promueve el diálogo libre de coerción para la justicia social en los entornos educativos. En la investigación doctoral, se aplicará esta teoría para diseñar estrategias pedagógicas participativas y equitativas. Y Denzin y Lincoln (2011) definen la investigación cualitativa como transformadora, permitiendo explorar las percepciones sobre las actividades artísticas y su impacto en la comprensión lectora en Bucaramanga. Este enfoque adaptable culturalmente es esencial para desarrollar estrategias pedagógicas efectivas.

Tipo de Investigación

Kerlinger y Lee (2002) definen la investigación descriptiva como aquella que se enfoca en describir hechos y características de una población o fenómeno específico, sin profundizar en las causas. Este enfoque es fundamental para identificar y medir variables relevantes en la implementación de actividades artísticas y la comprensión lectora en las escuelas de Bucaramanga. Permite una descripción detallada de cómo se integran estas actividades en el currículo, caracteriza la realidad educativa local, y genera datos mediante encuestas, entrevistas y observaciones directas. Estos datos sirven de base empírica para formular estrategias pedagógicas adaptadas al contexto educativo específico de Bucaramanga, asegurando la relevancia y aplicabilidad de las recomendaciones propuestas.

Diseño de la Investigación

El diseño de este proyecto es la investigación- acción, por cuanto permitió reflexionar acerca de prácticas pedagógicas, lo que con lleva a convalidar el conocimiento en acción, como vía de transformación de la misma. La investigación-acción también tiene como propósito fundamental aportar información que guíe la toma de decisiones para el programa, procesos y reformas estructurales. Pretende, esencialmente, propiciar el proceso de cambio social, transforma la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación (Hernández, Fernández & Batista, 2010). Dentro de la metodología cualitativa, se utiliza el enfoque de investigación-acción, que implica reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y validar el conocimiento en acción como una forma de transformación. La investigación-acción busca generar información que guíe la toma de decisiones en programas y procesos educativos, así como promover el cambio social y la conciencia de las personas en ese proceso de transformación.

Técnicas de recolección de información

En mi investigación doctoral sobre estrategias pedagógicas para mejorar la comprensión lectora en Bucaramanga, Colombia, emplearé varios enfoques metodológicos. Utilizaré cuestionarios según el enfoque de Fowler (2013) para obtener datos estructurados y cuantificables de docentes y estudiantes, garantizando la precisión y relevancia de las percepciones recogidas. Además, aplicaré la observación según la metodología de Yin (2014) para obtener una comprensión detallada de cómo se implementan y perciben las actividades artísticas en el aula, ajustando así las estrategias pedagógicas propuestas. Complementaré esto con una revisión documental basada en Bowen (2009) para acceder a datos secundarios que contextualicen las prácticas educativas locales y respalden mis recomendaciones. Estos enfoques aseguran que mis estrategias sean fundamentadas y efectivas para el contexto educativo específico de Bucaramanga.

Instrumentos de recolección de información

En mi investigación doctoral sobre estrategias pedagógicas para mejorar la comprensión lectora en Bucaramanga, Colombia, utilizaré diversas metodologías. Incorporaré pruebas diagnósticas homogéneas, siguiendo el enfoque de Cronbach (1951), para asegurar mediciones precisas y confiables de las habilidades de comprensión lectora. Además, emplearé un diario de campo inspirado en Darwin (1839) para registrar observaciones y reflexiones durante el proceso de investigación, enriqueciendo así mi estudio con datos cualitativos detallados. Utilizaré la Taxonomía de Bloom de Bloom (1956) para estructurar objetivos de aprendizaje y diseñar actividades artísticas que promuevan desde la comprensión básica hasta niveles superiores de comprensión lectora. Complementaré estos enfoques con una revisión y análisis documental basado en Boote y Beile (2005), para construir una base teórica sólida y justificar mis estrategias pedagógicas en el contexto académico existente. Estas metodologías aseguran que mi investigación esté bien fundamentada y pueda impactar significativamente la comprensión lectora en Bucaramanga.

Conceptos Definidores y Sensibilizadores

La comprensión lectora es la habilidad de entender, interpretar y evaluar textos, esencial para el éxito académico y el desarrollo cognitivo. La calidad didáctica en este ámbito influye en cómo los estudiantes comprenden textos de manera profunda. Los resultados de aprendizaje en comprensión lectora reflejan la efectividad de las prácticas pedagógicas implementadas. La educación artística integra disciplinas como música, teatro y artes visuales para fomentar la creatividad y el desarrollo emocional de los estudiantes. Las estrategias pedagógicas con actividades artísticas mejoran la comprensión lectora al ofrecer múltiples formas de aprendizaje, estimulando la imaginación y la conexión personal con el contenido textual. Estos conceptos fundamentan la relevancia de implementar estrategias pedagógicas con actividades artísticas para mejorar la comprensión lectora en entornos educativos como Bucaramanga, Colombia, promoviendo un enfoque integral que enriquece tanto las habilidades académicas como socioemocionales de los estudiantes.

Descripción del Escenario de Investigación

El marco contextual de la investigación describe el entorno del Colegio oficial ubicado en Bucaramanga, Colombia, específicamente en el barrio La Universidad. Este colegio atiende a niños y niñas del grado segundo de primaria, de estrato 1 y 2, con edades entre 6 y 8 años. Bucaramanga, capital de Santander, es una ciudad en la Cordillera Oriental de los Andes, con una población de 528,269 habitantes. La institución se enfoca en garantizar que los estudiantes aprendan a leer y escribir, promoviendo proyectos de vida exitosos y aspirando a la excelencia educativa.

Descripción de los Informantes Clave

La muestra de esta investigación incluye 33 estudiantes del grado segundo de primaria de la Sede A Jornada Única en Bucaramanga. Hay 12 niñas y 21 niños, con edades entre 6 y 8 años, la mayoría pertenecientes a los estratos 1 y 2. Las familias de los estudiantes, en su mayoría, están formadas por padrastros o madrastras, abuelos y tienen baja escolaridad. La mayoría de los estudiantes muestran falta de interés y apatía hacia el aprendizaje de lectura y escritura, con actitudes de pereza evidentes.

CONCLUSIÓN

La investigación sobre estrategias pedagógicas basadas en actividades artísticas para mejorar la comprensión lectora en Bucaramanga, Colombia, ha demostrado que la integración del arte en la educación primaria no solo enriquece el proceso educativo, sino que también promueve significativamente el desarrollo de habilidades lectoras y socioemocionales entre los estudiantes. Al utilizar un enfoque cualitativo y las teorías interpretativas de Eisner y sociocrítica de Habermas, se ha capturado la complejidad de las interacciones en el aula y se han abordado las dinámicas de poder en los entornos educativos.

Las estrategias pedagógicas innovadoras que fomentan la participación y la creatividad a través del arte y el juego han destacado como clave para una educación más equitativa y democrática. La implementación efectiva de estas estrategias puede transformar la calidad educativa, facilitando el desarrollo de inteligencias múltiples y una comprensión crítica del lenguaje. Es fundamental continuar explorando estas dinámicas y diseñar intervenciones educativas más efectivas y equitativas. Al integrar actividades artísticas en el currículo, se puede preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos contemporáneos con autonomía y perspectiva crítica, cultivando competencias en lectura crítica y apreciación artística. Esta investigación no solo contribuye a mejorar las habilidades lectoras, sino que también fortalece el desarrollo integral de los estudiantes y promueve la mejora educativa en la región de Bucaramanga.

Referencias bibliográficas

Angulo Ruiz, J. (2018). *Estrategias de enseñanza para mejorar la comprensión lectora en alumnos del sexto grado de la Institución Educativa N.º 61008 - Iquitos*. Tesis presentada ante la Universidad César Vallejo, Perú.

Atencio Pérez, L., Parra Vargas, J., & Muñetón Muñoz, M. (2023). *Procesos de lectura y escritura en niños y niñas de grado tercero de la institución educativa de Puerto Bogotá Guaduas* (Trabajo

- de grado). Fundación Universitaria Los Libertadores, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Maestría en Educación, Bogotá, D.C.
- Ausbel, (1962) La teoría de la asimilación en el artículo "A Subsumption Theory of Meaningful Verbal Learning and Retention" en la revista "The Journal of General Psychology" (66, 213-224
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay Company.
- Bloom, B. S. (Ed.) (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. Handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay Company.
- Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars before researchers: On the centrality of the dissertation literature review in research preparation. *Educational Researcher*, 34(6), 3-15
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research*
- Cassany. (2005). *Expresión escrita en L2/ELE*, Madrid, Arco/Libros.
- Cassany. (2009). La composición escrita en E/LE. » Marco ELE. *Revista de didáctica español como lengua extranjera*. Num. 9.
- Cerquera Rivadeneira, C., Pedreros Cárdenas, G., & Sierra Borrero, J. J. (2018). *Estrategias pedagógicas en lecto-escritura para niños con dificultades de aprendizaje* (Trabajo de grado). Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín.
- Congreso de la República de Colombia. (1994). *Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación*. Diario Oficial No. 41.214. https://www.senado.gov.co/senado/basedoc/ley_115_1994.html
- Contreras Niño, A. L. (2021). *Intervención educativa para la comprensión lectora* (Tesis doctoral). Instituto Integrado de Comercio, Sede C Barbosa, Santander.
- Correa Ospina, L. (2021). *Incidencia de las políticas públicas en la reducción del analfabetismo en Colombia 2002-2018* (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América, Bogotá, D.C.
- Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297-334
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Díaz, M. (2018). *La lectura del cuento como una estrategia para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Absalón Torres Camacho, Sede Sagrado Corazón de Jesús de Florida, Valle Del Cauca* (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia.
- Eisner, E. W. (1991). *The Enlightened Eye: Qualitative Inquiry and the Enhancement of Educational Practice*. Macmillan Publishing Company.
- Fowler, F. J. (2013). *Survey Research Methods* (5th ed.). SAGE Publications.
- Gardner. (1995). La teoría de las Inteligencias múltiples en la enseñanza de las lenguas. Dialnet-
LaTeoriaDeLasInteligenciasMultiplesEnLaEnsenanzaDe-4690236.pdf
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.
- Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio. (2014). *Metodología de la investigación*. (6ta ed.). México: Mc Graw Hill.
- Hernández, Fernández & Baptista. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: Editorial McGraw Hill.
- Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*, Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill Education, ISBN: 978-1-4562-6096-5, 714 p.
- Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2002). *Investigación del comportamiento: Métodos de investigación en ciencias sociales*. México, DF: McGraw-Hill Interamericana.
- Londoño-Muñoz, N., Jiménez-Jiménez, S., González-Alexander, D.-C., & Solovieva, Y. (2016). Análisis de los errores en la lectura y en el lenguaje escrito en niños de Educación Primaria. *Ocnos: Revista de Estudios sobre Lectura*, 15(1), 97–113.
- Martínez, J. D. (2022). *La gamificación como estrategia para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto de básica primaria* (Tesis de maestría). Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia.
- Max-Neef, M. (1986). *Desarrollo a escala humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones*. Fundación Dag Hammarskjöld.
- Mesa Redonda. (2011). La UNESCO afirma que 793 millones de personas no saben leer ni escribir.

<http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2011/09/06/unesco-afirma-que-793-millones-personas-no-saben-leer-ni-escribir/#:~:text=La%20UNESCO%20inform%C3%B3%20hoy%20de,D%C3%ADa%20Internacional%20de%20la%20Alfabetizaci%C3%B3n>

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2016). *Estándares básicos de competencias y derechos básicos de aprendizaje (DBA)*. Recuperado de https://www.mineduccion.gov.co/1759/articles-339263_recurso.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2011). Plan Nacional de lectura y escritura de educación inicial, preescolar, básica y media. https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2019/10/Colombia_PNLE.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2011). Plan Nacional de lectura y escritura de educación inicial, preescolar, básica y media. https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2019/10/Colombia_PNLE.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2017). Referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención integral. https://mineducacion.gov.co/1759/articles-341880_recurso_1.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2022). Pruebas PISA 2022: Colombia, un sistema educativo resiliente que requiere cambios estructurales para mejorar su calidad. <https://www.mineduccion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/417751:Pruebas-PISA-2022-Colombia-un-sistema-educativo-resiliente-que-requiere-cambios-estructurales-para-mejorar-su-calidad>

Mosquera Díaz, C. (2018). *La lectura del cuento como una estrategia para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Absalón Torres Camacho, Sede Sagrado Corazón de Jesús de Florida, Valle Del Cauca* (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia.

OCDE. (2016). Panorama de la educación. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2016-es.pdf?expires=1717547701&id=id&accname=guest&checksum=0942D72622F32090C5598E383226CED6>

Ortiz-Montañez, R. A. (2021). Estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora de estudiantes normalistas. *Revista Educación*, 22(2). <https://doi.org/10.18273/revdu.v22n2-2021003>

Padilla Murillo, L. E. (2020). *Fortalecimiento de las competencias de lectura en los estudiantes de grado*

primero de Educación Básica Primaria de la Institución Educativa San José de Bellacohita, a través de la implementación de un entorno digital de aprendizaje (Tesis de maestría). Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, Panamá.
<https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3762754>.

Puñales Ávila, M., Fundora Martínez, J., & Torres Estrada, A. (2017). *La enseñanza de la lectoescritura en la educación primaria: Reflexión desde las dificultades de aprendizaje*. Tesis presentada ante la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, Cuba.

Rodríguez Pérez, D. C. (2018). *Estrategias de comprensión lectora en estudiantes de grado décimo de una institución educativa de Bucaramanga, Santander* (Tesis de maestría). Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

Solé, I. (2011). *Competencia lectora y aprendizaje*. (España, Editorial de la Universidad de Barcelona).

Suárez Vargas, N. (2020). *Dificultades en el desarrollo de destrezas de lecto-escritura de los estudiantes de cuarto año de educación general básica en la Unidad Educativa República de Bolivia* (Tesis de maestría). Universidad Tecnológica Indoamericana, Quito, Ecuador.

Torres S., D. A. (2021). *Estrategias didácticas para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Anna Vitiello, Hogar Santa Rosa de Lima, Los Patios - Norte de Santander, Colombia* (Tesis). Institución Educativa Anna Vitiello, Hogar Santa Rosa de Lima, Los Patios, Norte de Santander, Colombia

UNAB-Bucaramanga, Colombia, (2016) *Propuesta de secuencia didáctica basada en actividades artísticas para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en estudiantes de primer grado de básica primaria de una institución educativa oficial de la ciudad de Bucaramanga* [Tesis de Maestría]

Villarreal Mecías, A. (2018). *Dificultad del aprendizaje en la lectoescritura en los estudiantes de la Escuela Educación Básica Israel Guayaquil - Ecuador*. Tesis presentada en la Universidad César Vallejo, Perú.